

DOI

*Лошкарева Л.А.
студент магистратуры
Алтайский государственный педагогический университет
Россия, Барнаул*

**КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Аннотация: В данной статье представлен теоретический и практический аспект коррекции нарушений письма у младших школьников с умственной отсталостью в условиях образовательной организации. Авторская позиция в том, что коррекционная работа по преодолению нарушений письма у младших школьников с умственной отсталостью будет более эффективна в комплексе целостной системы логопедического сопровождения.

Ключевые слова: письмо, письменная речь, умственная отсталость, дисграфия.

*Loshkareva L.A.
master 's student
Altai State Pedagogical University
Russia, Barnaul*

**CORRECTION OF WRITING DISORDERS IN YOUNGER
SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION IN THE
CONDITIONS OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION**

Abstract: This article presents the theoretical and practical aspect of correcting writing disorders in younger schoolchildren with mental retardation in an educational organization. The author's position is that correctional work to overcome writing disorders in younger schoolchildren with mental retardation will be more effective in the complex of an integrated system of speech therapy support.

Keywords: writing, written speech, mental retardation, dysgraphia.

Одной из главных задач современной логопедии является преодоление нарушений письма у детей с интеллектуальной недостаточностью.

Нарушения письма у умственно отсталых обучающихся – одна из самых актуальных проблем, поскольку умение писать является средством получения знаний.

Данная категория детей характеризуется стойкими нарушениями всей психической деятельности, особенно в познавательных процессах, от которых зависит качество усвоения знаний: нарушены процессы восприятия, памяти, внимания, мышления.

Большинство обучающихся с умственной отсталостью в силу своих особенностей развития, характеризуется недостаточной сформированностью предпосылок к овладению письмом, что и является, причиной возникновения многочисленных проблем в овладении школьной программой.

Рассматривая письмо обучающихся с умственной отсталостью, ученые исследователи обычно имели в виду ее первоначальные этапы. Их усилия были направлены на анализ затруднений, которые обнаруживаются у детей при обучении. Однако проблема устранения нарушения письма, остается актуальной, так как в большинстве случаев эти нарушения остаются на протяжении всего времени обучения. Специфические ошибки

при письме не могут быть скорректированы ребенком самостоятельно без помощи учителя-логопеда. Поэтому своевременная, качественная работа по предупреждению и устранению ошибок письма должна стать основой коррекционного обучения на школьном логопункте.

Цель исследования: теоретически обосновать, систематизировать и разработать содержание работы по преодолению нарушений письма у младших школьников с умственной отсталостью.

Задачи исследования: 1. Провести анализ теоретической и научно-методическую литературы по проблеме исследования. 2. Подобрать диагностический материал для проведения обследования.

Объект исследования – становление и формирование письма у младших школьников с умственной отсталостью.

Предмет исследования – процесс преодоления нарушений письма у младших школьников с умственной отсталостью.

Методы исследования: теоретический (анализ психолого-педагогической и специальной литературы по проблеме исследования); эмпирический (проведение констатирующего педагогического эксперимента, проведение обучающего и контрольного экспериментов); интерпретационный (обработка и интерпретация полученных результатов).

Методологической основой исследования являются положения: развитие речи в онтогенезе и дизонтогенезе (В.И. Бельтюков, Р.Е. Левина и др.) [1;4]; закономерности становления навыка письма и особенностях его формирования у детей с общим недоразвитием речи (А.Р. Лурия, З.А. Репина и др.) [5;7]; системном подходе в диагностике и коррекции речевых отклонений (Л.С. Выготский) [2]; язык как система, тесной связи речи с другими высшими психическими функциями (А.Р. Лурия, Л и др.) [5].

База исследования: КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа-интернат №2»

Процесс письма с психологической точки зрения является наиболее сложной, осознанной формой речевой деятельности, произвольным актом, построенным в процессе специального обучения. Психофизиологическая готовность к обучению письму Изучением психофизиологических особенностей процесса письма занимались А. Р. Лурия и другие [5].

Письмо – механизм осуществления письменной речи. Письменная речь представляет собой особую систему символов и знаков, владение которой означает критический, поворотный момент во всем культурном развитии ребенка. В понятие письменная речь в качестве равноправных составляющих входят чтение и письмо.

Чтение и письмо – важнейшие общеучебные навыки, без сформированности которых нельзя говорить об успешном школьном обучении. Нарушения чтения и письма являются распространенной формой речевой патологии детей младшего школьного возраста. Для овладения письменной речью имеет существенное значение степень сформированности всех сторон речи. Нарушения звукопроизношения, фонематического и лексикограмматического развития находят отражение в письме и чтении. Частичное расстройство процессов чтения и письма обозначают терминами дислексия и дисграфия.

В дефектологии, под умственной отсталостью, или олигофренией, принято понимать недостаточное развитие интеллекта и связанных с ним возможностей по причине ограниченного физиологического или функционального развития головного мозга.

Вклад в педагогические направления работы с умственно-отсталыми детьми принадлежит М. С. Певзнер, которая, в 1979 году, предложила свою разновидность классификаций олигофрении исходя из этиологических и патогенетических особенностей заболевания [6]. Следовательно, понятие «умственно отсталый ребенок» - объединяет разнородную группу детей, которых объединяет наличие повреждений

мозга. Дети с умственной отсталостью характеризуются стойкими нарушениями всей психической деятельности, особенно отчетливо обнаруживающимися в сфере познавательных процессов. Причем имеет место не только отставание от нормы, но и глубокое своеобразие и личностных проявлений, и познания. Р.И. Лалаева констатировала тот факт, что «нарушения чтения (дислексии) и письма (дисграфии) очень распространены среди учеников коррекционной школы» [3].

Логопедическая работа в специальной школе занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития умственно отсталого ребенка. При устранении нарушений письменной речи у умственно отсталых школьников необходимо учитывать особенности высшей нервной деятельности, психопатологические особенности детей.

Использованные источники:

1. Бельтюков В. И. Об усвоении детьми звуков речи. – М.: Просвещение, 1964. – 91 с.
2. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования: мышление и речь: проблемы психол. развития ребенка. – М.: Изд-во Акад. пед наук РСФСР, 1956. – 519 с.
3. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 472 с. 67
4. Левина Р. Е. Нарушение речи и письма у детей: избр. тр. – М.: АРКТИ, 2005. – 222 с.
5. Лурия А. Р. Письмо и речь: нейролингвистические исследования: учеб. пособие для студ. психол. фак. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2002. – 352 с.
6. Поваляева М. А. Справочник логопеда. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 448 с.

7. Репина З. А. Комплексная программа коррекции нарушений письма у школьников с дизартрией. - Моск. городской пед. ун-т. – М.: [б. и.], 2012. – 30 с.